

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

SOURCE: Γεώργιος Μπακογιώργος, (2025),

Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θα είναι ο 21 αιώνας η εποχή των αυτόχθονων φυλών

Κατά τον 20ο αιώνα οι κτηνοτρόφοι ήταν σε συνεχή αγώνα δρόμου για να αντικαταστήσουν τα ζώα τους με βελτιωμένα ζώα με πολύ υψηλές αποδόσεις σε γάλα και κρέας. Όμως, τα ζώα των υψηλών αποδόσεων είναι γενικά πιο ευάλωτα σε μεταβολικές ασθένειες ενώ έχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε ζωοτροφές. Έτσι, οι παραγωγοί στρέφονται σιγά σιγά προς ντόπιες φυλές ζώων, οι οποίες δεν έχουν υψηλές αποδόσεις αλλά είναι ανθεκτικές σε ακραίες συνθήκες, σε πολύ ψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, λειψυδρία, υπερβολικά υγρά κλίματα, φτωχή βλάστηση, υψηλά υψόμετρα και μεγάλες κλίσεις. Οι τοπικές φυλές παρουσιάζουν ανθεκτικότητα απέναντι σε παρασιτικά, λοιμώδη και μεταβολικά νοσήματα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι τοπικές φυλές να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό τα ενδιαιτήματά τους, αλλά και με την πάροδο του χρόνου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου τοπίου της υπαίθρου, ειδικά των ορεινών περιοχών. Αυτή η προσαρμοστικότητα οδηγεί μεν σε σχετικά χαμηλές αποδόσεις αλλά και σε μοναδική ποιότητα προϊόντων και μάλιστα με χαμηλό κόστος παραγωγής.

(ΠΑΝΩ) ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗ ΦΥΛΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ ΑΙΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ. (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γ. ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ) (ΚΑΤΩ) ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΙΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΌΡΟΣ ΤΙΜΦΡΗΣΤΟ (ΥΨΟΜΕΤΡΟ 2000 Μ.). (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γ. ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ

Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Ελλάδα είναι μια σημαντική δεξαμενή ντόπιων φυλών καλά προσαρμοσμένων στα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα. Τόσο η ηπειρωτική όσο και η νησιωτική Ελλάδα διαθέτουν σημαντική βιοποικιλότητα και ιδιαίτερες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που μπορούν να υποστηρίξουν αξιόλογους γενετικούς πόρους αυτόχθονων φυλών αιγών, προβάτων, βοοειδών, ιπποειδών και χοίρων. Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Ελλάδα υπό προστασία βρίσκονται έξι φυλές βοοειδών, είκοσι φυλές προβάτων, μια φυλή αιγών ο εγχώριος χοίρος και επτά φυλές ιπποειδών. Η προστασία των αυτόχθονων φυλών συνιστά προστασία και

διατήρηση πολύτιμου γενετικού υλικού, του οποίου η σημασία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της αειφορικής ανάπτυξης και της ισορροπίας της φύσης είναι κρίσιμη.

- Παραγωγή προϊόντων κρέατος και γάλακτος με υψηλή οργανοληπτική και θρεπτική αξία και μικρότερο κόστος παραγωγής
- Διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου με συμβολή στην αειφορική ανάπτυξη
- Διάσωση αποθέματος, κρίσιμου σημαντικού γενετικού για προσαρμογή στα οικοσυστήματα

Ποιοτικά κτηνοτροφικά προϊόντα...

Οι αυτόχθονες φυλές είναι η βάση της εκτατικής κτηνοτροφίας και στα κτηνοτροφικά προϊόντα τους υπάρχει ισχυρό το αποτύπωμα και τα πλεονεκτήματα της βόσκησης. Το γάλα και το κρέας των ντόπιων φυλών έχουν καλύτερο προφίλ λιπαρών οξέων, υψηλότερη οξειδωτική σταθερότητα, ευχάριστο άρωμα και γεύση. Σημαντικό επίσης είναι το πιο «υγιεινό» προφίλ αυτών των προϊόντων αφού παράγονται σε περιβάλλοντα με μικρότερη ρύπανση αέρα, εδάφους, υδάτων και κατά συνέπεια λιγότερα επιβλαβή κατάλοιπα. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν τη βάση πολλών παραδοσιακών συνταγών, αλλά και τοπικών προϊόντων (τυριών, γιαουρτιών, αλλαντικών κ.α.) με υψηλή ποιότητα και εμπορική αξία. Από το ποιοτικό πρόβειο γάλα της ηπειρωτικής Ελλάδας παράγονται τα ΠΟΠ τυριά «Φέτα» και «Τσαλαφούτι». Το κρέας της φυλής βοοειδών «Βραχυκερατική» είναι κατάλληλο για υψηλής ποιότητας αλλαντικά με χαμηλά λιπαρά.

ΦΥΛΗ ΚΑΤΣΕΝΑ Ή ΚΕΦΑΛΗΜΙΑΣ: ΑΡΝΙ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Γ. ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ)

...με υψηλή ζήτηση...

Ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά τέτοια προϊόντα σε προσιτή τιμή. Οι επιθυμίες και οι στόχοι των παραγωγών και των καταναλωτών μπορούν να συναντηθούν έτσι ώστε η υψηλή ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα να αποτελεί κίνητρο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της υπαίθρου και τη διαφύλαξη του πλούτου των τοπικών φυλών.

...και ανταγωνιστικές τιμές λόγω του μικρότερου κόστους παραγωγής...

Η μεγαλύτερη αξιοποίηση της βόσκησης, με επιστημονικό σχέδιο και καθοδήγηση, μπορεί να συμβάλλει στη μερική έστω απεξάρτηση από το κόστος των συμπυκνωμένων ζωοτροφών, εδραίωνοντας την αντίληψη ότι η εκτατική κτηνοτροφία που στηρίζεται στις αυτόχθονες φυλές είναι ένα διαχρονικά βιώσιμο σύστημα εκτροφής.

Ο ρόλος των αυτόχθονων φυλών στην αειφορία του οικοσυστήματος

Μεγάλη είναι η σημασία των αυτόχθονων φυλών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, αφού η παραδοσιακή κτηνοτροφία διαμόρφωσε τα ψευδοαλπικά λιβάδια και το τοπίο της ορεινής Ελλάδας. Η παρουσία των αυτόχθονων φυλών εξασφαλίζει την μεταφορά σπόρων σε μεγάλες αποστάσεις μέσα στα λιβάδια, την ανάσχεση

εισβαλλόντων ειδών, τη λίπανση του εδάφους. Η απουσία τους, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, έχει ήδη τις επιπτώσεις της στο τοπίο και αυξάνει τους κινδύνους πυρκαγιάς λόγω συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας.

ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΕΣ ΑΙΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ» ΣΤΟ ΌΡΟΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (ΦΩΤ. Β. ΛΑΠΠΑ)

Οι αυτόχθονες φυλές «αποθετήριο» πολύτιμου γενετικού υλικού

Οι αυτόχθονες φυλές, με παρουσία αιώνων στα οικοσυστήματα έχουν αναπτύξει μέσω της φυσικής επιλογής μηχανισμούς προσαρμογής ανάλογους με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τους φυσικούς πόρους που αυτά τα οικοσυστήματα διαθέτουν. Επίσης, ρόλο στη διαμόρφωση των φαινοτυπικών και γονοτυπικών χαρακτηριστικών έχουν τα χαρακτηριστικά του τοπίου, όπως οι κλίσεις του εδάφους, αλλά και οι κλιματικές συνθήκες. Η προστασία των αυτόχθονων φυλών μέσω κοινοτικών και εθνικών πολιτικών εστιάζει, μεταξύ άλλων, και στη διάσωσή τους ως «αποθήκης» κρίσιμων γονιδίων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bakogiorgos, G., Tasios, A., Lappa, V., Papadopoulos, A., Pantera, A. Assessment of sustainability of extensive livestock farming in Central Greece (Evrytania prefecture) using S.W.O.T Analysis. Global NEST *International Conference on Environmental Science & Technology*. <https://doi.org/10.30955/gnc2023.00335>
Christopoulos, A., Bizelis, I., Nika, S., Lekkas, V., Kostaras, N., Konstantinidou, M., Dellepiane, S., Makaritis, S., Trivizaki, M., Koutsouli, P., Laliotis, G. 2021. Greek Domestic Breeds, A hidden treasure. *AMALTHEIA*. ISBN: 978-618-84877-0-3

AF4EU

Το AF4EU προωθεί την αγροδασοπονία στην Ευρώπη μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων και της υποστήριξης των

Get to know more!

www.af4eu.e